

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ.

Фармонова Фатима Фахриддиновна,

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета

Аслонова Анора Акмалжон қизи,

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета

Камилов Фаррух Бахтиёр ўғли,

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета

Аннотация: В настоящее время одной из основных глобальных угроз международной безопасности являются экологические проблемы. К основным экологическим проблемам относятся сокращение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение атмосферы, парниковый эффект, загрязнение Мирового океана, сокращение многообразия биологических видов, живущих на Земле. В настоящей статье рассматриваются причины, последствия и подходы к решению этих проблем.

Ключевые слова: международная экологическая безопасность, экологические проблемы, сокращение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение атмосферы, парниковый эффект, загрязнение Мирового океана, сокращение многообразия биологических видов, живущих на Земле.

Abstract: Environmental problems are one of the basic global threats of the international security now. The basic environmental problems are reduction of an ozone cloud, global warming, pollution of an atmosphere, greenhouse effect, pollution of World Ocean, reduction of variety of the biological kinds living on the Earth. In present article the reasons, consequences and approaches to the decision of these problems are considered.

Key words: the international ecological security, environmental problems, reduction of an ozone cloud, global warming, pollution of an atmosphere, greenhouse effect, pollution of World Ocean, reduction of variety of the biological kinds living on the Earth.

Сегодня строительство работающей на угле электростанции или вырубка дождевого леса, даже если это происходит на другом конце мира, является разрушительным ударом по нашей нации, актом агрессии таким же, как посылка военных кораблей для обстрела Нового Орлеана, Майами или Харвича. Политики обязаны заставлять страны ограничивать их выбросы углерода и в случае, если те отказываются, они должны защитить нас, бомбя их электростанции и посылая туда войска, чтобы защитить дождевые леса. Среди глобальных угроз безопасности, стоящих сегодня перед человечеством, одними из наиболее актуальных являются экологические проблемы. Из-за ущерба природе под вопросом оказалось само существование человечества. Экологические проблемы обострились во второй половине XX в. в результате, во-первых, безудержного роста потребления в развитых странах, направленного на удовлетворение вторичных потребностей; во-вторых, ускоренной промышленной модернизации развивающихся стран по принципу “сначала надо стать грязным, чтобы разбогатеть”²; в-третьих, деятельности ТНК, выносящих грязные производства в страны, правительства которых молчат, чтобы не потерять инвестиции (“импортированная устойчивость”)³. К основным экологическим проблемам относятся сокращение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение атмосферы и парниковый эффект, загрязнение Мирового океана и сокращение многообразия биологических видов, живущих на Земле. Все эти проблемы связаны между собой и могут быть разделены лишь условно. В настоящей статье рассматриваются причины, последствия и подходы к решению этих проблем. Сокращение озонового слоя. Озоновый “экран” расположен в стратосфере на высоте от 7—8 км на полюсах, от 17—18 км на экваторе и повсеместно примерно до 50 км над земной поверхностью. “Гуще” всего озон в слое 22—24 км над Землей. Суть проблемы состоит в уменьшении озонового слоя Земли и образовании озоновых дыр. Озон разрушается по нескольким причинам. Во-первых, разрушают озоновый слой хлорфторуглероды (фреоны). Во-вторых, озоновый слой разрушают запуски космических ракет и самолеты. В-третьих, разрушению озонового слоя способствует действие минеральных удобрений. В-четвертых, ядерные взрывы также способствуют истощению озонового слоя. В-пятых, очень важную роль в разрушении озона играет пар. В-шестых, истощение озонового слоя вызывается

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

притоком обедненных озоном приземных воздушных масс к полюсам в связи с интенсивной вихревой циркуляцией атмосферы и тепловыми аномалиями в океане⁴. В-седьмых, разрушение озона связано с увеличением солнечной активности с пиками в 1957, 1968, 1979, 1989 и 2000 гг. Утончение озонового слоя может привести к серьезным последствиям для человечества. Как известно, озон защищает Землю от ультрафиолетового излучения, которое является основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. Ежегодно от этих заболеваний умирает 66 тыс. человек. Каждый потерянный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тыс. дополнительных случаев слепоты из-за катаракты, на 2,6% увеличивается количество раковых заболеваний кожи, значительно возрастает число болезней, вызванных ослаблением иммунной системы человека⁵. Наибольший вклад в решение проблемы сокращения озонового слоя внес Монреальский протокол, который был подписан 16 сентября 1987 г. Впоследствии по инициативе ООН этот день стал отмечаться как День защиты озонового слоя. Цель Монреальского протокола и последующих соглашений состоит в снижении концентрации хлора до уровня, предшествовавшего образованию (обнаружению) озоновых дыр⁶. В рамках Монреальского протокола удалось запретить производство и потребление 100 видов химикатов, разрушающих озоновый слой. Сегодня мировое потребление таких химикатов сократилось более чем на 90%. Глобальное потепление (парниковый эффект). Выбросы в атмосферу углекислого газа, водяного пара, метана, хлорфторуглеродов и некоторых других газов порождают феномен, в результате которого значительная часть тепла остается на Земле, а не рассеивается в космическое пространство. По сравнению с доиндустриальным временем к 2005 г. средняя глобальная температура возросла на 2°C, а к 2030 г. может повыситься на 4,5°C. В дальнейшем потепление будет только усиливаться в результате ряда природных процессов. Причиной большего (чем прогнозируемое) потепления может быть неспособность нагревающегося океана поглощать из атмосферы расчетное количество диоксида углерода. Американские ученые выяснили, что глобальные изменения климата уже не остановить. С. Соломон в докладе, опубликованном в журнале “Proceedings” Национальной академии наук США, пишет: “Люди ошибочно полагали, что если удастся остановить выбросы

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

двуокиси углерода, температура снизится и вернется к норме через 100—200 лет. Это не так”. Глобальное потепление будет сопровождаться усилением осадков, а также повышением уровня Мирового океана (к 2030 г. — на 20 см, а к концу столетия — на 65 см). Результатами такого повышения уровня моря могут стать затопление низинных районов, уничтожение прибрежных болот и топей, разрушение линии берега, усиление последствий штормов, затопляющих прибрежные районы, а также увеличение засоленности прибрежных вод и заливов. Прогнозируемое повышение уровня океана на 65 см вызовет опасную ситуацию для жизнедеятельности 800 млн человек. Подвергнутся затоплению низменные побережья таких стран, как Нидерланды, Бангладеш, Египет, Индонезия, Мальдивы, Мозамбик, Пакистан, Таиланд, Гамбия, Суринам. Не исключены и процессы расширения пустынных и полупустынных земель. Трансформация климата Земли и экологические проблемы приведут в обозримой перспективе к появлению миллионов беженцев. Сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается 25 млн человек, ставших беженцами вследствие экологических катастроф, и их число возрастает. Согласно прогнозу ООН, к 2050 г. будут вынуждены покинуть свои дома до 200 млн человек. Им придется искать спасения от подъема уровня моря, наводнений и засухи, которые сделают невозможной жизнь на обширных территориях. Только в 2007 г. беженцами стали 11,5 млн человек. Каждое повышение уровня Мирового океана на сантиметр будет вынуждать переселяться в мире 1 млн человек. В ближайшие десятилетия глобальное потепление, нарастающий дефицит воды и сокращение сельскохозяйственных угодий станут решающим фактором миграции. Миграционные потоки будут направляться по всему миру, что создаст реальную угрозу глобальной безопасности. Перед лицом глобальной опасности изменения климата в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-Жанейро, которая была названа “Саммит Земли”, странами— членами ООН была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата, РКИК (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC). В ней, в частности, развитые страны призывались оказать содействие развивающимся странам в деле охраны окружающей среды. Ее ратифицировало большинство государств, включая США. Конвенция не содержит количественных обязательств, поэтому для их определения был разработан

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

дополнительный документ — Киотский протокол, согласно которому в 2008—2012 гг. подписавшие его развитые страны должны снизить объемы выбросов шести основных парниковых газов на 5,2%. Конференция стран ООН по вопросу изменения климата в Киото прошла в 1997 г. На ней довольно четко проявились различные точки зрения относительно рассматриваемой проблемы и путей ее решения. Развитые страны утверждали, что в XXI в. именно “мировой Юг”, где некоторые страны развиваются крайне быстрыми темпами, окажется основным источником выбросов в атмосферу. Сегодняшние данные подтверждают правоту западных экспертов. Китай, по некоторым данным, опередил США по выбросу парниковых газов и вышел по этому показателю в мировые лидеры. В свою очередь Китай, Индия, а также многие присоединившиеся к ним страны настаивали на том, что на них не должно распространяться ограничение на выброс вредных веществ в атмосферу. В качестве аргументов выдвигались два: во-первых, в настоящее время выбросы развитых и развивающихся стран не сопоставимы, а во-вторых, развивающиеся страны экономически не могут себе позволить уменьшение таких выбросов. Несмотря на наличие разногласий, конференция в Киото завершилась подписанием Киотского протокола, который был одобрен 159 государствами. Однако подписало и ратифицировало данный протокол всего несколько десятков стран. Это в основном небольшие, часто островные страны, для которых, с одной стороны, Киотский протокол не является слишком большим бременем, с другой — они наиболее уязвимы в результате действия парникового эффекта. Не присоединился к Киотскому протоколу Китай, который, по прогнозам, становится мировым лидером по выбросу парниковых газов. Во время президентства Б. Клинтона США, производящие наибольшее количество загрязнений, присоединились к международному Киотскому протоколу. Однако вскоре после прихода в Белый дом Дж. Буша-младшего в январе 2001 г. США отозвали свою подпись под документом. Нынешний президент США Б. Обама обязал Национальное агентство по защите окружающей среды пересмотреть существующие и одобренные предыдущей администрацией Дж. Буша-младшего стандарты по допустимым нормам загрязнения воздуха. Киотский протокол ратифицирован Российской Федерацией. Согласно статьям 4 и 12 Конвенции, Российская Федерация

обязана регулярно разрабатывать и представлять Конференции сторон Конвенции национальные программы и сообщения с подробным описанием политики и мер по регулированию антропогенных выбросов и стоков парниковых газов, а также мер по адаптации к изменениям климата. В области фундаментальных наук в рамках Государственной научно-технической программы “Глобальные изменения природной среды и климата” при активном участии ученых Российской академии наук (Ю.А. Израэля и др.), ученых и специалистов Госкомгидромета и других ведомств и министерств Российской Федерации проведены исследования по проблеме антропогенных изменений климата. Практические аспекты этой проблемы, в частности методические основы создания информационных систем об изменении климата и их прогнозов и способы оценки последствий изменения климата, разработаны в рамках ведомственной программы Росгидромета. В Российской Федерации разрабатывается или уже осуществляется ряд государственных научно-технических, федеральных целевых и ведомственных программ, направленных на повышение экономической, энергетической и экологической эффективности всех стадий добычи, преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов, а также на повышение эффективности сельского, лесного хозяйства и других отраслей. Эти программы должны стать основой Федеральной целевой программы по предотвращению опасных изменений климата и их отрицательных последствий. Загрязнение атмосферы. К числу наиболее острых экологических проблем, имеющих трансграничный характер и вызывающих озабоченность всего мирового сообщества, относится загрязнение атмосферы. Главным источником мировых выбросов являются США. К ним быстрыми темпами приближается Китай. Самым крупным загрязнителем воздуха в Европе является Германия. От загрязнения атмосферы особенно страдают крупные мегаполисы, что связано прежде всего с выбросами выхлопных газов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 млрд человек в настоящее время проживает в населенных пунктах, где чистота воздуха не отвечает необходимым требованиям. При этом если богатые государства принимают законодательные меры и тратят немалые средства на борьбу с выхлопными газами, а также другими источниками загрязнения воздуха, то бедные не в состоянии сделать это. В результате ситуация нередко

оказывается критической⁷. Для стран Азии и Африки в целом характерен более интенсивный рост выбросов, чем для государств других континентов. В 2000 г. Азия превзошла Европу по объемам выбросов сернистого ангидрида, а к 2010 г., по прогнозам, превзойдет Европу и США, вместе взятые. Особенно серьезную экологическую угрозу представляет собой регион Южной и Юго-Восточной Азии вследствие их ускоренной модернизации. Так, в последнее десятилетие темпы промышленного роста в этом регионе составляли 9%. Даже в условиях глобального финансового кризиса, когда ведущие экономики мира переживают рецессию, в 2009 г. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Китая в размере 7,5%⁸. Загрязнение атмосферы в Южной и Юго-Восточной Азии усиливается благодаря отсталости материально-технической базы, преимущественному развитию грязных производств, бурному росту мелких и средних предприятий, неэффективной системе ценообразования и налогообложения. Особую озабоченность мирового сообщества вызывают Китай и Индия в связи с использованием угля в качестве основного энергоисточника, добыча которого в регионе постоянно возрастает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дрейк Ч., Имбри Дж., Кнаус Дж., Турекиан К. Океан сам по себе и для нас. М., 1982.
2. Захарченко А.В. Проблемы Мирового океана и международная безопасность. Институт социальных наук // <http://www.socius.ru/> Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. М., 1992.
3. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник. М., 2006
4. Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология. М., 2001.
5. Макеев Б. Россия и Мировой океан на пороге XXI века // Мировая экономика и международные отношения. 2000.
6. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. М., 2003.
7. Нотин А. Вода и политика // Азия и Африка. 1993.
8. Окружающая среда и мир труда. Международная конференция труда. 77-я сессия 1990 г.
9. Доклад генерального директора. Женева. Международное бюро труда. Женева, 1990.
10. Тураев В.А. Глобальные вызовы человечеству. М., 2002. Юсорин Ю.С. Промышленность и окружающая среда. М., 2002.